

A DETERMINAÇÃO NEGATIVA DO MOVIMENTO MODERNO

RESUMO

A questão do chamado “determinismo arquitetônico” tem sido mal colocada pela teoria. Nesta comunicação, sugere-se que a arquitetura tem implicações que são inerentes a certos aspectos de sua configuração, e outras que são convencionais. Frisa-se a importância de compreender as primeiras, pois, afinal, projetamos a forma a ser efetivamente construída, e não as convenções pelas quais ela virá a ser utilizada. Sugere-se que, na natureza contraditória do urbanismo moderno, a configuração das cidades naquilo que diz respeito à sua sintaxe - seu sistema de barreiras e permeabilidades - é sua dimensão mais problemática.

“Arquitetura ou revolução. Podemos evitar a revolução.”

Le Corbusier¹

“Muitas escadas e portas de fundos fazem ladrões e prostitutas”

Sir Balthazar Garbier²

INTRODUÇÃO

As duas epígrafes a esta comunicação ilustram o que poderíamos chamar de dois tipos de “determinações” arquitetônicas, independentemente da justeza de suas formulações: uma determinação “negativa” (a de Corbu) e uma determinação “positiva” (a de Sir Balthazar). Não estou propondo - por enquanto - conotação de valor sobre estas formulações.

Apenas verifico o fato de que, se por um lado, Corbu acreditava que as configurações arquitetônicas tinham o poder de prevenir eventos indesejados (do seu ponto de vista), por outro lado Sir Baithasar acreditava que elas poderiam chegar a produzir comportamentos “anti-sociais”.

O “determinismo arquitetônico”, como é mais conhecido o tema em questão, é recorrente na literatura de nossa área. O que motiva a feitura deste texto é a insatisfação com a maneira pela qual o assunto tem sido tratado. Mais particularmente, a aparente não realização de muitas promessas da arquitetura moderna tem provocado um grande ceticismo quanto ao papel que a arquitetura efetivamente exerce

(admitindo que exerça algum) na construção da sociedade. Parece que na base destes problemas está a falta de uma conceituação mais precisa da própria arquitetura, de uma maneira geral, e da compreensão de suas implicações quanto aos comportamentos sociais, de maneira mais específica. As teorias arquitetônicas têm pecado por imprecisão em duas direções:

A. na descrição do próprio fenômeno, pela qual se captariam melhor os atributos arquitetônicos que permitiriam, com rigor, estabelecer semelhanças e diferenças entre manifestações e

B. no relacionamento entre os atributos do fenômeno, assim rigorosamente captados, e as expectativas sociais, historicamente determinadas, em relação a tal fenômeno.

No que se segue, não há uma discussão extensiva sobre o tema. Antes, a atenção se concentra num determinado *tipo* de implicações, aquelas que estão relacionadas, dito de maneira genérica por enquanto, aos comportamentos sociais. Entretanto, farei inicialmente algumas colocações de natureza mais geral, para contextualizar esta discussão no âmbito

maior do conceito de arquitetura aqui adotado. Em seguida, discutirei algumas maneiras recentes pelas quais se têm colocado as relações entre espaço e sociedade, e irei sugerir caminhos ao longo dos quais podemos avançar no assunto. Finalmente, procurarei trazer a discussão para o contexto da arquitetura moderna, e sugerir como, à luz de pesquisas mais recentes, a discussão sobre o determinismo arquitetônico pode ser enriquecida. Adianto ao leitor que não sou absolutamente cético em relação ao papel que a arquitetura desempenha na sociedade. Entretanto, irei requalificar, por meio de uma delimitação que acredito mais precisa, o conceito de determinação.

Um conceito de arquitetura

Noutra oportunidade, sugerimos que a arquitetura deve ser entendida como “situação relacional” onde temos, por um lado, padrões físico-espaciais e, por outro, expectativas sociais dos mais diversos tipos.³ Daí resultou uma taxonomia, pela qual o espaço arquitetônico, em qualquer escala, teria sete tipos de

“desempenho”, em face de nossas expectativas, desempenho este analisado em função de “aspectos” ou “dimensões” constituintes da arquitetura, a saber:

- *aspectos funcionais*
- *aspectos de co-presença*
- *aspectos bio-climáticos*
- *aspectos econômicos*
- *aspectos topoceptivos*
- *aspectos emocionais*
- *aspectos simbólicos*

A avaliação global de qualquer manifestação arquitetônica, não poderia deixar de considerar nenhuma destas dimensões, sob pena de ignorar o fato de que, muito freqüentemente, um edifício ou uma cidade pode, por exemplo, ser termicamente desconfortável -ruim desempenho “bio-climático” -, mas ter a capacidade de permitir a geração uma imagem

forte em nossa memória - bom desempenho “topoceptivo”: a obra de Oscar Niemeyer apresenta muitos exemplos deste tipo. São inúmeras as combinações possíveis, o que vale dizer que uma determinada manifestação arquitetônica pode possuir “contradições internas” pelas quais revelam-se qualidades em certos aspectos, e problemas noutros. A falta de atenção para este caráter multidimensional - e eventualmente contraditório - das manifestações arquitetônicas, pode levar, involuntariamente que seja, a leituras pelas quais se minimizam qualidades e maximizam problemas da arquitetura moderna, como se segue. A padronização estaria “contrariando o individualismo burguês”? Estamos apenas convergindo “com o princípio de standardização da produção industrial exigida pelo momento”. Bairros operários eram dotados de condições de higiene e bem estar? Mero cumprimento da “exigência de reprodução da força de trabalho (...) imposta pela própria modernização capitalista”. A arquitetura moderna brasileira é portadora de forte identidade plástica? Esqueça-o, pois isso “nada mais era do que a aplicação fiel das lições modernas num contexto social diverso do original.”⁴ Falta aqui um pouco da dialética de Caetano Veloso, quando fala da “grana que ergue e destrói coisas belas”...

Entretanto, é exatamente a preocupação com a decomposição analítica referida que permite identificar o fato de que toda uma vertente arquitetônica pode padecer, sob determinados aspectos, de problemas “congênitos”, que são comuns a todas as suas manifestações individuais. Embora correndo o risco de uma generalização indesejável, parece ser possível afirmar que há sérios problemas (embora não os únicos) inerentes à arquitetura moderna como tal, que têm a ver especificamente com os “aspectos de co-presença”, que veremos a seguir.

Os ASPECTOS DE CO-PRESENÇA

Ao final de um provocativo texto que lidava com as relações entre comportamentos sociais e estruturas urbanas, Hobsbawn fez um duplo comentário: “as revoluções surgem de situações políticas, não porque as cidades são estruturalmente adequadas a elas.” Mas ele imediatamente acrescentou que as barricadas de maio de 1968 em Paris, aconteceram nas mesmas ruas daquelas de 1944, 1871, 1848 e 1830. E concluiu: “não são todas as cidades que se prestam tão naturalmente a este exercício, ou que,

conseqüentemente, cada geração de rebeldes relembra ou redescobre os campos de batalha de seus predecessores.”⁵

Desta maneira, e com rara sensibilidade, Hobsbawn tocou na polêmica questão do “determinismo arquitetônico”. Em outras palavras, ele estava dizendo que a arquitetura e o urbanismo obviamente não comandam a vontade de ninguém, mas que a organização espacial das cidades também funciona como uma *variável independente*: os padrões espaciais de Paris não determinaram eles próprios as insurreições, mas *sim* determinaram os lugares onde as barricadas foram levantadas. A ordenação espacial das cidades é assim trazida para a boca de cena como um real personagem no teatro da história.⁶ No seu caso, ele tentou identificar estas relações em circunstâncias de ruptura social. Mas podemos igualmente identificar tais relações ao longo de períodos relativamente estáveis de desdobramento da vida social. Para tanto, é útil distinguir entre duas dimensões da arquitetura, que alguns autores têm caracterizado respectivamente como *sintática* e *semântica*. Vejamos o que significam, trabalhando por meio de alguns exemplos.

A Fig. 1 mostra a planta de uma aldeia dos índios brasileiros Karajás. Note-se que há uma dicotomia clara entre algumas edificações que se aglomeram em fileira, e uma edificação que se isola do conjunto. Por outro lado, tomemos a planta de uma vila Hopi, minoria étnica habitando parte do atual sudoeste dos Estados Unidos da América (Fig. 2). Novamente, há vários conjuntos de células construídas que mantêm entre si uma relação de contigüidade, contrastando com algumas células isoladas, situadas no interior de “praças” da vila. Além disso, estas células isoladas são semi-enterradas, diferentemente das demais, que chegam a se amontoar até em cinco pavimentos acima do nível do solo. Independentemente do que acontece nas células isoladas destas duas culturas, tão separadas no tempo e no espaço, elas guardam entre si tanto semelhanças quanto diferenças importantes, no que diz respeito a suas relações com o resto do assentamento. Por um lado, ambas são estruturas isoladas: não mantêm relações de contigüidade com nenhuma outra construção. Mas, por outro lado, enquanto na aldeia Karajá esta célula é rodeada por espaço natural, está muito mais afastada do restante das construções, e é invisível a partir do resto do assentamento, no caso dos Hopi as referidas construções, ainda que não

mantenham relação de contigüidade com outros edifícios, estão imersas num tipo de espaço “cultural”, transformado pela ação humana: as praças, definidas pelas demais construções.

A descrição acima não se referiu, como frisei, ao uso que se faz destas células construídas, e muito menos à “imagem” que suas respectivas populações têm delas. Para alguns autores, aquela é uma descrição *sintática* da célula, por meio da qual se caracterizam suas relações com a aldeia ou a vila, em função de “padrões de relações compostos essencialmente de barreiras e permeabilidades de diversos tipos.”⁷ A questão central neste argumento é que há um corpo crescente de evidência que permite com segurança estabelecer relações universais, independentes de tempo e de lugar, entre os atributos configuracionais que acabamos de descrever, e certas dimensões de natureza social.⁸ Em outras palavras, estas células isoladas carregam consigo, em *função mesmo de sua sintaxe*, conteúdos sociais determinados. Vejamos o que ocorre em cada caso.

A edificação isolada dos Karajás, como comentou Sá, é a “casa dos homens, chamada Casa de Aruanã ou Caso do Bicho, local de reunião para os

figura 01 - Esquema de aldeia tradicional Karajá, às margens do Rio Araguaia. (Fonte: Cristina Sá (1983) “Formas e símbolos em aldeias indígenas brasileiras”, Projeto, 57, pp. 51-56).

figura 02 - Trecho da planta de vila Hopi de Oraibi, mostrando as kivas, as células isoladas no interior das praças. (Fonte: Bill Hillier & Julienne Hanson (1984) *The Social Logic of Space*, Cambridge University Press, Cambridge, segundo Mindeleff).

homens e de aprendizado para os rapazes solteiros, durante o período de cerca de quatro a seis anos que antecedia o casamento”, e assim interditada às mulheres e crianças.⁹

No caso dos Hopi, as *kivas*, aquelas câmaras semi enterradas, são também locais para cerimônias religiosas. Isto as distingue das demais unidades construídas da vila, assim como as aproxima das células referidas dos Karajás. Mas no caso Hopi, as *kivas* também funcionam como local de reuniões seculares, e até mesmo como local onde se realiza a produção de artesanato durante os meses dos rigorosos invernos da região. Também, entre os Hopi, há associações religiosas tanto de homens como de mulheres, que utilizam esses lugares. A dupla dimensão de isolamento/inserção das *kivas* em face do resto da vila, constitui a natureza das práticas sociais que aí ocorrem: registra a maneira pela qual a um tempo se qualifica o espaço sagrado dos Hopi, e se revela a profunda imbricação que existe, neste caso, tanto entre categorias sagradas e profanas, como entre categorias de gênero.

Estes dois casos, apresentados aqui de maneira muito resumida, revelam a maneira pela qual a *semântica*

das construções isoladas destas duas culturas (o que elas “significam”) já está, em grande medida, contida na sua *sintaxe* (sua própria configuração). Autores como Hillier & Hanson chegaram a propor uma redução radical da semântica à sintática da arquitetura, mas para outros isto é problemático.¹¹ Pearson & Richards, por exemplo, ainda reconhecendo todo o avanço realizado pelas teorias sintáticas do espaço, observaram como, à sintaxe, pode se superpor todo um conjunto de regras e convenções não imediatamente aparentes na configuração espacial: para dar um exemplo simples, algumas culturas são “orientadas”, no sentido de que a entrada privilegiada das habitações é voltada para o nascente; outras, entretanto, são “ocidentadas”, ou seja, agora é o poente que qualifica os acessos mais valorizados socialmente.¹² Sem o conhecimento destas convenções não temos uma leitura completa do significado, assim como das implicações, destas configurações. Voltando ao caso das construções Karajá e Hopi, os padrões configuracionais comentados já nos dizem muito sobre os conteúdos sociológicos que se realizam por meio destes lugares, mas não dizem tudo. O simples exame destes padrões já indica a existência de clivagens sociais mais (Karajá) ou menos (Hopi) definidas, mas não nos dizem

exatamente *quais* clivagens são estas: elas são um claro isolamento de gênero e de uma dimensão ritual, no caso dos Karajás, e a marcação de um espaço cerimonial, mas também profano, assim como tanto masculino quanto feminino, no caso dos Hopi. O *Quadro 1* sintetiza essas duas dimensões da arquitetura.

Poderíamos também exprimir a natureza destas duas dimensões, e das relações entre elas, da seguinte maneira: às barreiras e permeabilidades físicas sobre o chão (sintaxe) se superpõe um conjunto de *regras de utilização* (semântica), que acrescenta não apenas significado “simbólico” à sintaxe do lugar, mas que concretamente contribui para a constituição (produção e reprodução) de padrões de interação social. O conjunto de permissões e restrições relacionadas às interações concretas entre as pessoas, e que estão desta maneira “coladas” à sintaxe e à semântica da arquitetura são, entre tantos outros artificios culturais, elementos constituintes do que Bourdieu chamou de *habitus*, ou seja, um “padrão duradouro que é tanto o resultado como o ponto de partida de ações, um padrão que não precisa ser conhecido reflexivamente, para que seja levado em conta nas práticas cotidianas.”¹³ Os modos de produção material,

a organização do tempo nos rituais, os sistemas de tomada de decisões, todos são diferentes tipos de *habitus* que constituem cada uma e todas as sociedades humanas. E a estrutura de cada um destes diferentes tipos de *habitus* varia de sociedade para sociedade. O que a pesquisa tem mostrado é que, ao longo dos milênios, enquanto certas estruturas estão universalmente relacionadas com sociedades mais desiguais, outras estruturas estão relacionadas a sociedades mais igualitárias, e isto independentemente do nível de complexidade da divisão técnica e/ou social do trabalho (que implicam, respectivamente, diferentes especialidades, e diferentes classes sociais).¹⁴

Mas quando projetamos, não projetamos a temporalidade dos eventos, nem os sistemas de decisões, nem mesmo o conjunto de regras pelas quais os lugares poderão vir a ser utilizados: projetamos estruturas físicas, mais especificamente, para o que nos interessa aqui, projetamos barreiras e permeabilidades. O problema que se coloca para a teoria é revelar que implicações estamos assim criando para o que ocorre nestes lugares. Para tanto podemos examinar sistematicamente o que ocorre em lugares contemporâneos, mas as lições da história são

A fundamentais para que olhemos de maneira “distanciada” nossa própria realidade. Não pode ser por acaso que se mostram tão consistentes e recorrentes, ao longo da história, as relações entre determinadas configurações arquitetônicas e outros fenômenos sociais. Há uma clara covariação entre determinados padrões físicos (sintáticos) dos assentamentos humanos, e determinadas clivagens entre gêneros, entre classes sociais, entre os que dominam e os que são dominados. Noutra oportunidade relatei mais pormenorizadamente como se têm dado essas relações.¹⁵ Resumindo, por exemplo: sociedades mais desiguais têm investido na maximização do espaço aberto sobre a área total do assentamento; em maiores unidades de espaço aberto (ruas, praças, etc.); em menor número de transições entre espaços internos dos edifícios e espaços externos públicos, resultando em longos muros sem portas e até mesmo sem janelas; quando o atributo anterior é potencializado, num maior percentual de espaços urbanos completamente “cegos”, isto é, lugares para os quais nenhuma porta se abre; em maior superfície de metros quadrados de espaço aberto público por transição entre interior e exterior. Ao contrário, sociedades mais igualitárias têm investido, em geral, em tendências opostas em todas estas variáveis.

Ora, apesar de alguma diversidade entre manifestações individuais, é possível dizer-se que o urbanismo moderno tem por atributos típicos baixas taxas de ocupação do solo, rarefação do tecido urbano por meio de grandes discontinuidades (pólos centrais e cidades satélites), proliferação de espaços cegos (ou, como os denominam outros autores, espaços “mortos” ou “perdidos”¹⁶), de-composição por meio de segmentos, sejam as unidades de vizinhança supostamente autônomas e separadas entre si por discontinuidades espaciais mais ou menos claras, sejam os condomínios fechados, que proliferam em todas as partes, etc. Não é preciso muito esforço para enxergarmos aqui uma nova edição daquele paradigma que tem historicamente caracterizado sociedades mais desiguais. A questão é: a modernidade nega esta tradição, na medida em que implica condições pelas quais o desempenho tradicional daquelas configurações não se dá da mesma maneira, ou mesmo que se dê, tal desempenho perde em importância? Ou a modernidade reedita as mesmas implicações históricas?

Quadro I. Duas dimensões da arquitetura.

SINTÁTICA	SEMÂNTICA
A construção sintática se dá por meio de barreiras/permeabilidades/configuração física	A construção semântica se dá por meio de rótulos/categorias/adjetivação dos espaços
Arquitetura é monossêmica	Arquitetura é polissêmica
Significados são inerentes à configuração	Significados são convencionais , sobrepostos à configuração
A Significados são permanentes , universais, de decodificação “natural”	A Significados são históricos , dependentes de decodificação própria da cultura

A CO-PRESENÇA EM LUGARES CONTEMPORÂNEOS

Perguntas deste tipo só podem ser respondidas quando investigamos o espaço como *variável independente*, segundo já comentado. Para tanto, quanto melhor pudermos verificar o desempenho da forma da cidade em *mesmas* condições socioeconômicas melhor.

Isto significa o estudo comparativo de configurações distintas utilizadas pelos mesmos tipos de pessoas, e a captação, se existem, de diferenças na apropriação dos lugares. É o que será comentado a seguir, tomando dois exemplos, um de Londres e um de Brasília.

Estudos bastante detalhados têm se realizado quanto às intervenções urbanísticas do tecido urbano da metrópole londrina, particularmente quanto às renovações urbanas em áreas residenciais. Nestes casos, estas partes renovadas continuaram a ser habitadas pelas mesmas pessoas, que também constituem a população do entorno destes projetos. A Fig. 3 mostra a malha viária de parte de Londres, onde estes novos projetos estão inseridos. É evidente uma mudança de escala, pela qual uma quantidade maior de menores segmentos da malha viária se tornam visíveis. Mas não só: a configuração das partes renovadas é muito mais “profunda”, no sentido de que para que tenhamos acesso ao miolo destas partes, a partir do seu entorno, um número muito maior de esquinas tem de ser dobrado, diferentemente do que ocorre em qualquer outro trecho não renovado da mesma cidade. Entretanto, ao contrário da sensação de bem-estar, do fomento ao espírito comunitário, da tranquilidade e privacidade que supostamente

resultariam desta maior introversão da área para os moradores, como reza o discurso da unidade de vizinhança,¹⁷ o que tem sido reportado é exatamente o contrário: desertificação dos lugares, sensação de insegurança e desorientação, vandalismo.¹⁸

Em Brasília, realizamos um estudo comparativo entre uma cidade satélite - o Guará-I - e um assentamento vernacular - a cidade de Planaltina (suas malhas viárias estão nas Figs. 4 e 5, respectivamente). A composição de classes sociais nos dois lugares é semelhante, mas os índices de co-presença nos espaços abertos de uso coletivo é muito diferente. O Guará-I consiste num desses esquemas modernistas muito claros no desenho da planta (a repetição de elementos geométricos bem definidos), mas muito confusos para quem efetivamente utiliza o espaço aberto. Moradores e habitantes tradicionalmente se referem ao lugar como um “labirinto”. A Fig. 5, por outro lado, apresenta o “núcleo tradicional” de Planaltina - a parte existente da cidade antes da significativa expansão levada a efeito após a década dos anos sessenta. Este núcleo apresenta uma malha viária semelhante à de inúmeras cidades brasileiras: razoavelmente regular e ortogonal, mas incluindo um certo nível de deformação da trama, pela qual

se gera uma diferenciação que confere a certas vias maior importância, em termos de acessibilidade, do que a outras. Via de regra, é nestas, que se localizam as atividades centrais. A relação muito mais direta das casas com as ruas (inexistência de recuos frontais) e apenas um pequeno número de espaços públicos cegos (6.6%, contra 31.4% do Guará-I), também caracterizam importantes diferenças formais entre os dois lugares. O ponto é que são verificadas enormes diferenças em termos dos índices de co-presença nos espaços abertos de uso coletivo destes dois lugares, cuja composição de classe entre os moradores é *semelhante*: em média, 2.8% da população local utilizam os espaços abertos no Guará-I, enquanto 12.2 % o fazem em Planaltina. Parece inescapável relacionar diretamente esta diferença de apropriação, com as diferenças configuracionais destes dois lugares.¹⁹

Entretanto, poder-se-á argüir que aquelas áreas renovadas de Londres, assim como o Guará-I, não representam o que de essencial caracteriza o espaço modernista. Isso não é verdade. Para dizer o mínimo, o espaço modernista se mostra em duas “versões”: uma “dura”, que investe na segmentação da cidade por meio do enclausuramento, via proliferação de

figura 03 – Área de Londres antes e depois da implantação de conjuntos habitacionais, claramente visíveis pela mudança da escala do tecido urbano. (Fonte: Bill Hillier (1989) “The Architecture of the Urban Object”, in *Ekistics*, n. 334/335, jan-apr, 1989, pp. 5-21).

barreiras (este o exemplo dado de Londres e do Guará-I), e uma “suave”, que investe na separação por meio da rarefação do tecido urbano, via proliferação de *distâncias*.²⁰ Esta última é a opção do Plano Piloto de Brasília. Coloca-se então a pergunta: as implicações desta segunda versão, quanto à co-presença, são semelhantes às implicações da primeira?

Muitos dos atributos formais das versões suave e dura são semelhantes, mas é possível identificar, mesmo nas partes relativamente contínuas do tecido urbano (lembramos que *descontinuidade* é o forte da versão suave), atributos marcadamente diferentes: baixas taxas de ocupação, pelo que se geram enormes superfícies não construídas, na versão suave, contra altas taxas de ocupação, na versão dura; alta permeabilidade, pela qual se permitem longas visuais e fartas opções de percurso, particularmente para os pedestres, na versão suave, contra esquemas labirínticos, constituídos por pequenos segmentos de malha, na versão dura. Estes atributos da versão suave caracterizam todo o Plano Piloto de Brasília, não apenas a sua “escala monumental”. Como se dão os padrões de co-presença aqui e, principalmente, em que medida é possível relacionar tais padrões à configuração urbanística?

figura 04 – cidade satélite do Guará-I, Distrito Federal. Esquema da malha viária, mostrando a repetição de elementos geométricos padronizados.

Uma dificuldade óbvia inicial se coloca: a semântica do lugar é completamente diferente do Guará-I ou de Planaltina, pois o Plano Piloto “significa” um lugar quase que exclusivamente habitado pela classe média. É igualmente óbvio que isto tem implicações diretas no uso dos espaços públicos, devido ao estilo de vida próprio a esta classe social, mais tendente a utilizar espaços fechados, de vários tipos (casas de amigos, clubes e restaurantes exclusivos, shoppings).²¹ Entretanto, será que a responsabilidade pela desertificação evidente dos espaços públicos aqui é função exclusiva da semântica do lugar, ou também de sua sintaxe? Coloquemos a pergunta de outra maneira: em que medida a “ressemantização” do lugar, pela qual uma sociedade igualitária de trabalhadores associados de um hipotético futuro viria a habitar estes espaços, modificaria essencialmente os padrões de co-presença nos espaços abertos? Nossa hipótese é de que, em grande medida, não modificaria, pelo que se segue.

O discurso social há muito caracteriza Brasília como uma “cidade sem esquinas”. Por banal e gasta que seja essa formulação, devemos procurar entender sua razão de ser, no mínimo por sua persistência e longevidade. Morfologicamente, uma esquina é

figura 05 – Cidade satélite de Planaltina, Distrito Federal. Esquema da malha viária.

um ponto de acessibilidade claramente diferenciada, um ponto onde se *condensa* urbanidade, como nos “botecos de esquina” de outras cidades. Esses botecos aí se localizam, nestas cidades, *em função da configuração* - da sintaxe -, não em função de regras a elas superpostas - de uma semântica aplicada na versão de leis de uso do solo. No espaço modernista em geral, e no Plano Piloto em particular, não há praticamente diferenciações de acessibilidade para o pedestre. O que parecia um louvor à liberdade de ir e vir da maneira mais franca possível - a permeabilidade se dá até por baixo dos prédios (Fig. 6) -, se transforma na verdade num fator de constituição de um grande número de muito fracos fluxos de pedestres, mesmo nas áreas mais densas e centrais da cidade. Por outro lado, as baixas taxas de ocupação, assim como a compressão das partes construídas contínuas do sistema à edificação isolada (ao contrário do quarteirão de um conjunto de edificações), são responsáveis pela proliferação de espaços cegos, curiosamente em número tão elevado nas zonas residenciais quanto nos espaços monumentais (quase 70% do total, em ambos os casos, contra, recordemos, 6.6% em Planaltina). Finalmente, o entendimento dos canais de circulação como estradas, ou seja, como locais especializados para o movimento,

e não como ruas ou avenidas, ou seja, como locais de ambígua utilização (movimento + permanência), tanto por pedestres como por veículos, faz destes lugares e do seu entorno imediato algo extremamente árido, e mesmo perigoso, de ser utilizado pelo *flâneur* que se arrisque a tanto. Que o digam os hóspedes que se instalam nos setores hoteleiros do centro da cidade, por exemplo. Estas são implicações da sintaxe, o que vale dizer que *independem* da ressemantização do lugar, e durarão enquanto durar sua própria configuração, pois são inerentes a ela.

É claro que, malgrado isto, surgiram e se consolidaram *points* de intensa vitalidade, e que reverberam no espaço público aberto: as mais diversas tribos urbanas se reúnem cotidianamente há décadas no bar-restaurant *Beirute*, numa entre-quadra comercial da Asa Sul, e centenas de pessoas povoam todos os fins de semana a área verde que fica entre a Plataforma Rodoviária e a Torre de Televisão, muito mais pelas oportunidades de encontro em si, do que pelo comércio informal de artesanato que existe no lugar.²² Felizmente, parece que não há configuração que impeça a ocorrência de fenômenos como estes: diversas circunstâncias a-espaciais (no caso do *Beirute*), ou características peculiares do lugar (a situação privilegiada de mirante e a alta acessibilidade por transporte coletivo, até em termos

figura 06 – mapa das reais barreiras ao movimento de pedestres sobre o chão, em um conjunto típico de duas super-quadradas do Plano Piloto de Brasília (as Super-quadradas Norte 405/406). Note-se o grande percentual de espaços abertos e a conseqüente alta permeabilidade.

metropolitanos, no caso da Torre), são suficientes para levar à materialização os anseios de urbanidade ainda presentes em significativas parcelas da população. A peculiaridade de Brasília é que essa urbanidade se dá em pequenas manchas descontínuas, em torno dos *points* referidos.

Assim, parece inquestionável que a configuração do espaço modernista, mais especificamente de sua sintaxe, é fortemente responsável pelos baixos índices de utilização dos lugares públicos não construídos. Uma questão entretanto permanece ainda em aberto: será que a co-presença nos lugares públicos é mesmo ainda importante, nas atuais condições de alto desenvolvimento dos meios de comunicação à distância de todo tipo? Será que uma configuração *congruente* com intensa co-presença nos lugares públicos pode ser ainda considerada um *recurso cultural* significativo, para usarmos os termos de Peponis?²³ Uma avaliação que permita responder a estas perguntas passa necessariamente pela escolha de *valores* que a informam. De que ponto de vista estamos nos colocando? Em relação a este fenômeno social (o espaço organizado para fins humanos), como em relação a qualquer outro fenômeno social, a não explicitação destes valores

transforma a discussão numa disputa de torcidas mais ou menos organizadas. E leva a enormes equívocos de avaliação, como aqueles em que incorreu Holston, quando via em Brasília uma paisagem problemática para *todos* os seus habitantes.²⁴ Obviamente não é assim.

Várias pesquisas têm constatado a franca aprovação da configuração da cidade por parte de muitas pessoas.²⁵ Mas, como em outros lugares, esta aprovação não é unânime, e se quisermos realmente entender as implicações *variadas* deste espaço para o panorama social *diversificado* que é o nosso, teremos de levar em conta muito cuidadosamente as diferenças de avaliação constatadas. Em primeiro lugar, nem na classe média é unânime a avaliação positiva que se faz do espaço de Brasília (ainda há, mesmo entre os membros desta classe, alguns *urbanitas* empedernidos, entre os quais me coloco com muita honra). Em segundo lugar, e mais importante, são eloqüentes as diferenças de avaliação que se manifestam *em função* da classe social considerada. Essas diferenças não se manifestam tanto no que diz respeito aos *problemas* identificados: ambas as classes citam “acessibilidade” e “transportes” como os dois problemas mais importantes da cidade, ambos, é bom frisar,

função de sua configuração. Mas quando se trata das qualidades, as diferenças de avaliação são muito interessantes. Para os trabalhadores manuais, confirmei em grande medida as conclusões chegadas por Machado & Magalhães:²⁶ exceto pela “tranqüilidade”, que está de certa maneira vinculada à ordem espacial, as principais qualidades estão relacionadas a “oportunidades de vida”, não ao urbanismo da cidade: “empregos”, “serviços”, “sociabilidade”. Para a classe média, entretanto, o quadro muda de figura, pois os atributos peculiares do espaço urbano de Brasília são explicitamente levantados: “boa acessibilidade” (para uma população intensamente motorizada, é claro), “desenho da paisagem” e a “generosidade dos espaços abertos”. Há um aparente paradoxo aqui, pois aqueles que elogiam os espaços abertos são exatamente aqueles que menos os utilizam. Acontece que em Brasília, como em qualquer outro lugar, o “uso” que a classe média faz dos espaços abertos é essencialmente simbólico: vastos espaços vazios constituem o outro lado da moeda de um estilo de vida essencialmente transpacial.²⁷

Conclusão

O debate sobre o “determinismo arquitetônico” tem sido colocado de maneira imprecisa. O estudo das “relações entre sociedade e espaço” idem. É necessário que explicitemos sempre as variáveis com as quais estamos lidando, num campo e noutro, vale dizer, do lado da “sociedade”, assim como do lado do “espaço”. Na discussão acima, “espaço” significa a sintaxe das configurações urbanísticas, o que quer dizer essencialmente o sistema de barreiras e permeabilidades ao movimento sobre o chão. Por outro lado, “sociedade” significa modos de utilização dos espaços abertos de uso coletivo dos assentamentos humanos. Tem-se acumulado muita evidência que aponta para claras determinações entre a sintaxe dos lugares e a maneira pela qual eles são utilizados. No que diz respeito à configuração dos espaços modernistas, especificamente, essa evidência revela a desertificação, para não dizer a deterioração dos espaços públicos. Esta é a *determinação negativa* do movimento moderno e, por enquanto, parece que apenas esta tem sido verificada sistematicamente.

Se isto “evita a revolução”, como queria Corbu, ou

mesmo se isto contribui em certa medida para tanto, ainda é algo a ser verificado mais rigorosamente. A pesquisa corrente tem revelado relações bastante claras entre a sintaxe dos lugares e os modos de presença/ausência das pessoas neles. Mas há muito a percorrer ainda quanto ao estabelecimento de relações mais claras entre estes “sistemas de co-presença” e âmbitos mais gerais dos fenômenos da vida social. Alguns trabalhos prometem resultados interessantes nesta direção. Por exemplo, Hillier tem relacionado certas configurações espaciais, assim como os sistemas de co-presença que a estas correspondem, à ocorrência de criminalidade em conjuntos habitacionais, ou à atmosfera de inovação identificável em laboratórios de pesquisa científica.²⁸ Outros estudiosos, como Sennett, mostraram como a consolidação dos padrões urbanísticos contemporâneos ocorreu *pari passu* ao fortalecimento do individualismo do homem moderno.²⁹ Ambos autores argumentam com base em sólida pesquisa histórica, o que permite olhar nosso próprio tempo com o distanciamento necessário a uma reflexão mais rigorosa.

Este conhecimento histórico permite conjecturar relações *naturais* - não tenhamos medo do termo - entre determinadas configurações espaciais e

determinados atributos de um modo de vida. Tantas recorrências claras no tempo não podem ser casuais. Por isso, quando Foucault afirmou que “a garantia do exercício da liberdade nunca é inerente à estrutura das coisas”, e que “a garantia da liberdade é a própria liberdade”, ele ignorou as condições reais (materiais, espaciais) em que o exercício da liberdade se dá.³⁰ Negando qualquer autonomia à ordem espacial, ele não percebeu o ponto que Hobsbawn tão bem captou. Ele subestimou o funcionamento do espaço na determinação dos *custos* - dos mais diversos - que têm de ser pagos pelas pessoas na sua vida cotidiana. Poderíamos parafrasear as observações de Hobsbawn anteriormente citadas, dizendo que a democracia e a tirania não surgem porque tal ou qual ordem espacial é adequada a elas, mas por conta de situações políticas. Mas devemos imediatamente acrescentar que a ordem espacial das sociedades pode satisfazer melhor uma ou outra, e que a democracia - tanto quanto a tirania - têm necessariamente de pagar um preço adicional para sua implementação, se elas se deparam com padrões espaciais contraditórios aos seus desígnios. O conhecimento crescente, mais rigoroso e sistemático, sobre o espaço contemporâneo, tem revelado que sua sintaxe é historicamente relacionada com sociedades

mais desiguais, econômica, política ou ideologicamente.³¹ Para que se dê com o menor custo social possível, o projeto de uma nova sociedade passa, portanto, não somente pela transformação dos sistemas econômicos e políticos, mas também por uma transformação radical da sintaxe do urbanismo moderno.

É preciso frisar mais uma vez, entretanto, e para finalizar, que abordei o espaço moderno de *um determinado ponto de vista analítico*. Como coloquei de início, tratei dos aspectos de co-presença, não de aspectos econômicos, funcionais, topoceptivos, simbólicos, etc. A contribuição da modernidade arquitetônica à história da arquitetura tem muitas facetas. As conquistas estéticas e os avanços tecnológicos implicados na arquitetura moderna, por exemplo, são realizações que não devem encantar apenas mentes conservadoras, pois não constituem simplesmente “reflexos” do modo de produção capitalista. Mas as contradições existem, e temos de trabalhar sobre elas. Neste quadro, parece que foi a *sintaxe* da cidade modernista que exerceu o papel mais conservador. Irônica e lamentavelmente, os “pós-modernos”, de Krier a Bofill, de Venturi a Koolhaas, têm mexido em quase todas as dimensões arquitetônicas, mas têm deixada intocada sua sintaxe. Atacam o que a

arquitetura moderna tinha de melhor, e reproduzem o que ela tinha de pior. Talvez estejam em busca de um maior nivelamento. Por baixo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 Le Corbusier (1977) *Por uma Arquitetura*, Ed. Perspectiva, São Paulo, p. 205.
- 2 Citação de 1663, apud Bill Hillier (1973) “In defense of space”, in RIBA J, nov 1973, pp 539-44.
- 3 Holanda, Frederico de & Gunter Kohlsdorf (1994) “Sobre o Conceito de Arquitetura”, in *Anais do Seminário Nacional - O Estudo da História na Formação do Arquiteto*, FAUSP/FAPESP, 1995, pp. 196-203.
- 4 Citações extraídas de Otilia Arantes (1995) “Do universalismo moderno ao regionalismo pós-crítico”, comunicação apresentada no Seminário: Universidade e diversidade no Movimento Moderno em Arquitetura e Urbanismo no Brasil, Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 12 a 14 de junho de 1995 (mimeo). Na construção destas frases estou parafraseando Marshall Berman, na ácida crítica que ele fez ao discurso de Foucault, em (1987) *Tudo que é Sólido Desmancha no Ar - A Aventura da Modernidade*, Companhia das Letras, São Paulo, p. 33.
- 5 Hobsbawn, E (1977) “Cities and insurrections”, in *Revolutionaries*, Quartet Books, London, p. 233.

6 O filme de Gilo Pontecorvo, *A Batalha de Argel*, ilustra isto maravilhosamente: a estrutura espacial da casbah argelina - a parte fortificada da cidade histórica - joga um papel fundamental no filme.

7 Hillier, Bill & Julienne Hanson (1984) *The Social Logic of Space* (Cambridge, Cambridge University Press).

8 Encontram-se vários estudos de caso em Frederico de Holanda (1997) *O espaço de exceção*, tese de doutorado defendida junto à Universidade de Londres, especialmente Capítulos 3, 4 e 5. (mimeo)

9 Sá, Cristina (1983) "Observações sobre a habitação em três grupos indígenas brasileiros", in Sylvia C Novaes (org.) (1983) *Habitações Indígenas*, Livraria Nobel S.A. / Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 119.

11 Douglas, Mary (1972) "Symbolic orders in the use of domestic space", in P J Ucko et al. (eds.) *Man, Settlement and Urbanism*, London: Duckworth.

12 Pearson, M P & C Richards (1997) *Architecture & Order*, Routledge, London and New York, p. 14.

13 Apud John Peponis (1989) "Espaço, cultura e desenho urbano no modernismo tardio e além dele", in *Boletim do Instituto de Arquitetura e Urbanismo*, n. 51, Universidade de Brasília, Brasília.

14 Como mostram os exemplos tratados em Holanda (1997), op. cit.

15 Holanda, Frederico de (1994) "Formalidade e urbanidade: dois paradigmas sócio-espaciais", comunicação apresentada no Seminário: *Cidade e Imaginação*, Programa de Pós-graduação em Urbanismo, 16 a 18 de novembro de 1994, Rio de Janeiro, RJ.

16 Sennett chama estes espaços de "mortos", enquanto Trancik os chama de "perdidos". Richard Sennett (1988) *O declínio do homem público - as tiranias da intimidade*. São Paulo: Companhia Das Letras.

17 Alexander, Christopher (1970) *Comunidad y privacidad*, Ed. Nueva Vision, Buenos Aires.

18 Para comentários detalhados sobre o assunto, ver Bill Hillier (1996) *Space is the machine*, Cambridge University Press.

19 Para maior desenvolvimento, ver Holanda (1997), op. cit., especialmente Capítulo 7 (mimeo).

20 Esta taxonomia foi proposta por Hillier & Hanson (1984), op. cit., post-scriptum.

21 Holanda (1997), op. cit., especialmente Capítulo 7 (mimeo).

22 Conforme enquete por nós realizada (relatório técnico não publicado).

23 Peponis (1989), op. cit.

24 Holston, James (1993) *A cidade modernista - Uma crítica de Brasília e sua utopia*, Companhia das Letras, São Paulo.

25 Um dos mais importantes trabalhos, neste sentido, é o de Lia Z Machado & Themis Q Magalhães (1985) "Imagens do espaço: imagens de vida", in Aldo Paviani (org) (1985) *Brasília, ideologia e realidade - espaço urbano em questão*, Projeto, São Paulo.

26 Idem.

27 Holanda (1997), op. cit., especialmente Capítulo 7.

28 Estudos relatados, por exemplo, em Bill Hillier (1996), op. cit.

29 Sennett, Richard (1997) *Carne e pedra - O corpo e a cidade na civilização ocidental*, Editora Record, São Paulo.

30 Foucault, Michel (1982) "Espaço, conhecimento e poder", entrevista a Paul Rabinow, Skyline.

31 Holanda (1997), op. cit